

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING AXBOROT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK YO'NALISHLARI

Manzura Qodirova

GulDU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8041947>

Annotatsiya. Har bir jamiyat uchun ta'lim bilan birga bu sohadagi axloqiy tarbiya va axborot madaniyati muammolari muhim strategik ahamiyatga ega masalalardan biri hisoblanadi. Globallashuv sharoitida ta'limda axborot madaniyati muammolari har qachongidan dolzarb ahamiyatga ega bo'lib, bu masalani yetarlicha ilmiy asosda o'rganishni taqozo etadi. Ushbu tezisda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining axborot madaniyatini shakllantirish mohiyati, pedagogik-psixologik yo'nalishlari muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: axborot, axborot oqimi, axborot-komunikatsiya tarmoqlari, ijtimoiy tarmoqlar, axborot madaniyati, globallashuv, axloq, internet, ma'naviyat, texnologiya, axborot texnologiyalari, ta'lim-tarbiya

KIRISH

Bugungi kunda globallashuv sharoitida dunyo mamlakatlari barcha sohalarda, barqaror taraqqiyot yo'lida o'zlarining o'rinlariga ega bo'lib bormoqda. Albatta, bunda har bir davlatning tabiiy va iqtisodiy omillari bilan birga. Inson omili, jumladan, yosh avlodlarni tarbiyalash, shart-sharoitlar yaratish, ularning intellektual salohiyatidan samarali foydalanish muhim. Davlat va jamiyat boshqaruvida ham, biznesni taraqqiy ettirishda ham, umuman, barcha soha rivojida salohiyatli yoshning alohida o'rni bor. Sababi, ular jamiyat uchun "yangi qon" vazifasini o'taydi. Yangidan-yangi tashabbus-g'oyalarni ilgari surish, zamonaviy ish yuritish uslublarini joriy qilishda ana shu qatlam yigit - qizlarning nuqtai nazari va sa'y-harakatlari alohida ahamiyat kasb etadi. Bu o'rinda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining axborot madaniyatiga e'tibor qaratish muhim sanaladi.

ASOSIY QISM

Mamlakatimizda chuqur o'zgarishlar, siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy hayotning barcha tomonlarini izchil isloh etish va liberallashtirish, jamiyatimizni demokratik yangilash va modernizatsiya qilish jarayonlari jadal sur'atlar bilan rivojlanib bormoqda. Bunda kuchli fuqarolik jamiyatini shakllantirish yo'lida belgilab olingan va izchil ravishda amalga oshirilayotgan ulkan vazifalar mustahkam zamin yaratmoqda.

Respublikamiz taraqqiyotining hozirgi bosqichida jamiyatimiz hayotining barcha jabhalarida tub sifat o'zgarishlar amalga oshirilayotgani bilan belgilanmoqda. Bu ulkan vazifani hal etish fuqarolarimiz aqliy salohiyatini oshirib borish bilan bog'liq holda amalga oshirilishi inkor qilib bo'lmaydigan haqiqatdir. Bu esa, ta'lim va tarbiyani to'g'ri yo'lga qo'yish bilan chambarchas bog'liq. Buning uchun, birinchi navbatda, ta'lim-tarbiyaning nazariy asoslarini tartibga tushirib olish talab qilinadi.

"Axborotlashtirish" tushunchasi hozirgi adabiyotlarda "elektrlashtirish", "kompyuterlashtirish", "avtomatlashtirish" atamalarining sinonimi sifatida qo'llanadi. Ammo, bu tushunchalar falsafiy maqomiga ko'ra xilma-xildir. Shuning uchun ham bu jarayonlarning xilma-xilligini tushunmagan ba'zi tadqiqotchilar axborotlashtirishni kompyuterlashtirish bilan bir narsa deb talqin etadi.

“Axborot madaniyati” esa xabarlarini saqlash, ularning ahamiyatli jihatlarini belgilab olish, sohalarga ajratish, sofligiga e’tibor qaratib munosabat bildirish, g’oyaviy asoslarini aniqlash, xabar manbaini topishda namoyon bo’ladi. Shuningdek, axborot madaniyati – texnik-texnologik va ijtimoiy-madaniy jihatlariga ega. Texnik-texnologik jihatdan axborot madaniyati axborotni olish, qayta ishlash va yetkazib berishga xizmat qiladigan texnik-axborot vositalari va ulardan oqilona foydalanish usullari xaqidagi bilimlar tizimini anglatadi.

Bugungi kunda, axborot iste’moli jarayoni ham o’ziga xos madaniyatni taqozo etmoqda-ki, madaniyatning bunday shakli insoniyat ma’naviy madaniyatining tarkibiy qismiga aynishi zarur.

Axborot iste’moli madaniyati globallashuv jarayonlarining xarakterli xususiyatlaridan biri bo’lgan, Internet tarmog’ijadal rivojlanib borayotgan hozirgi sharoitda, ayniqsa, muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi paytda axborot maydoni, kommunikatsiya vositalari zamonaviy jamiyat hayotiga o’zining jiddiy ta’sirini ko’rsatmoqda. Butun dunyoda axborotlashgan jamiyatning qanday bo’lishi haqidagi umumiy konsepsiya bo’lmasada, bizningcha, uning mohiyatini bir-biriga bog’liq quyidagi jarayonlar belgilaydi :

- axborot va bilimlar – ijtimoiy-iqtisodiy, texnologik va madaniy rivojlanishning haqiqiy o’zak qudratiga, uning qimmatli manbaiga aylandi;
- axborotni yetkazib berish va undan foydalanishni ta’minlovchi sohalarning ahamiyati shiddatli tarzda osha boradi;
- jamiyat faoliyatining har bir sohasiga taraqqiy etgan axborotlashgan kommunikatsion texnologiyalarning kirib kelishi mavjud ta’lim, mehnat, jamiyat hayot va dam olish tarzini keskin o’zgartiradi.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib aytganda, hozirgi davrda bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarining axborot uzatishning zamonaviy texnikasi va texnologiyasini mukammal darajada o’zlashtirishi muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun mamlakatimizda Internetdan foydalanish tizimini yanada rivojlantirish bilan birga, mazkur tarmoqqa milliy manfaatlarimiz aks etgan axborotlarni turli shakl va tillarda kiritib borish zarur. Zero, jamiyatimiz hayotining turli sohalari to’grisida axborot beruvchi ob’ektiv, jozibador ma’lumotlarni Internet sahifalaridan keng o’rin egallashi, O’zbekiston global axborot makonidagi o’rnining mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Shuning uchun ham, eng avvalo, yoshlar bugungi kunda yurtimizda barqaror bo’lgan tinchlik va osoyishtalikning qadriga yetib, bu ne’matni ko’z qorachig’idek asrash maqsadida, tinmay o’qish va izlanishda bo’lishlari kerak. Yoshlardan doimo ogohlik va ziyraklik talab etiladi. Demak, bugungi kunda eng muhim vazifa o’sib kelayotgan yosh avlodni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash, ular qalbida o’z xalqi, Vataniga mehr-sadoqat tuyg’usini kuchaytirish, ularni har xil buzg’unchi kuchlarning axborot xurujlaridan ogoh etish, munosib himoya qilishdan iboratdir.

References:

1. Muhammad Amin Yahyo. internetdagi tahdidlardan himoya. Yordamchi o’quv qo’llanma. Toshkent, 2016 y.
2. Tojiev M., Salaxutdinov R., Barakaev M., Abdalova S. Ta’lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalari. Toshkent, 2011 y.

3. Shermuxamedov S., Ochildiev A. Madaniyat va sivilizatsiya. Fargona, 2000 y.
4. Arzimatova, I. (2019). Art industry development of society and society culture. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(1), 129-134.
5. Karimov, U., Kaxarov, S., Yokubjonov, S., & Ziyodov, D. (2018). USING NEW INFORMATION TECHNOLOGIES IN DISTANCE LEARNING SYSTEM. In NOVAYa PROMISHLENNAYa REVOLYUSIYa V ZERKALE SOVREMENNOY NAUKI (pp. 9-11).
6. Abdurakhmonova, M. M., ugli Mirzayev, M. A., Karimov, U. U., & Karimova, G. Y. (2021). Information Culture And Ethical Education In The Globalization Century. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(03), 384-388.

